

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6.2 (Ноябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6.2 (Ноябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ФОРМИРОВАНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ УВЕРЕННОСТИ У СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ В ПРОЦЕССЕ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СИМУЛЯЦИОННЫХ МЕТОДИК

Шуакбаева Н.М.

*Ассистент кафедры семейной медицины и внутренних болезней Медицинского
института Каракалпакстана, г.Нукус*

Аннотация. Статья посвящена оценке влияния практико-ориентированных симуляционных методик на формирование клинической уверенности семейных врачей в процессе курсов повышения квалификации. В исследование включены 96 врачей, прошедших обучение с использованием тренажёра для физикального обследования и симуляционной платформы «Виртуальный пациент Body Interact». Результаты итоговой аттестации показали значимое улучшение показателей: средний балл ОСКЕ повысился с 63% до 82%, результаты тестирования – с 68% до 85%. Отмечено повышение уверенности в клиническом мышлении, ведении пациента и коммуникации. Применение симуляционного обучения позволило создать безопасную среду для отработки клинических решений и практических навыков. Вместе с тем отмечены организационные сложности, связанные с необходимостью технического и методического сопровождения.

Ключевые слова: симуляционное обучение, семейная медицина, клиническая уверенность, Body Interact, ОСКЕ, повышение квалификации.

OILAVIY SHIFOKORLARGA MALAKA OSHIRISH KURSLARI DAVOMIDA KLINIK ISHONCHNI SHAKLLANTIRISH: AMALIYOTGA YO'NALTIRILGAN SIMULYATSIYA METODOLOGIYALARINING AHAMIYATI

N.M. Shuakbaeva

*Qoraqalpog'iston tibbiyot instituti, oilaviy tibbiyot va ichki kasalliklar
kafedrasi dotsenti, Nukus*

Annotatsiya. Maqola malaka oshirish kurslari jarayonida amaliy yo‘naltirilgan simulyatsion metodikalarning oilaviy shifokorlarning klinik ishonchini shakllantirishga ta’sirini baholashga bag‘ishlangan. Tadqiqotga jismoniy tekshiruv o‘tkazish bo‘yicha trenajyor va “Virtual bemor Body Interact” simulyatsion platformasidan foydalangan holda o‘qitilgan 96 nafar shifokor kiritildi. Yakuniy attestatsiya natijalari ko‘rsatdiki, ko‘rsatkichlar sezilarli darajada yaxshilangan: OSKE bo‘yicha o‘rtacha ball 63% dan 82% gacha, test natijalari esa 68% dan 85% gacha oshdi. Klinik fikrlash, bemorni boshqarish va muloqot ko‘nikmalarida ishonchning ortishi qayd etildi. Simulyatsion o‘qitish klinik qarorlar qabul qilish va amaliy ko‘nikmalarni xavfsiz sharoitda mashq qilish imkonini berdi. Shu bilan birga, texnik va metodik ta’minotga bo‘lgan ehtiyoj bilan bog‘liq tashkiliy qiyinchiliklar ham kuzatildi.

Kalit so‘zlar: simulyatsion o‘qitish, oilaviy tibbiyot, klinik ishonch, Body Interact, OSKE, malaka oshirish.

**BUILDING CLINICAL CONFIDENCE IN FAMILY PHYSICIANS DURING
CONTINUING EDUCATION COURSES: THE IMPORTANCE OF
PRACTICE-ORIENTED SIMULATION METHODOLOGIES**

N.M. Shuakbaeva

*Assistant Professor, Department of Family Medicine and Internal Medicine, Medical
Institute of Karakalpakstan, Nukus*

Abstract. The article evaluates the impact of practice-oriented simulation methods on the development of clinical confidence among family physicians during

continuing professional education courses. The study included 96 physicians who underwent training using a physical examination simulator and the “Virtual Patient Body Interact” simulation platform. The final assessment results demonstrated significant improvement: the average OSCE score increased from 63% to 82%, and test results improved from 68% to 85%. Increased confidence in clinical reasoning, patient management, and communication skills was observed. Simulation-based training provided a safe environment for practicing clinical decision-making and practical skills. However, organizational challenges related to technical and methodological support were also identified.

Keywords: simulation-based training, family medicine, clinical confidence, Body Interact, OSCE, continuing professional education.

Актуальность. Современная семейная медицина предъявляет высокие требования к уровню автономности и клинической уверенности врача первичного звена. Однако традиционные формы обучения часто ограничены наблюдением и пассивным участием без возможности безопасной тренировки принятия решений и практических навыков. Ряд исследований показывает, что симуляционное обучение способствует улучшению клинических навыков, снижению частоты ошибок и повышению уверенности специалистов [1,2,4].

Использование виртуальных клинических сценариев позволяет развивать клиническое мышление и оптимизировать принятие решений [5,6]. В то же время симуляционные манекены обеспечивают формирование устойчивых навыков физикального обследования и интерпретации объективных данных [3,5].

Согласно обобщённым данным международных обзоров и мета-анализов, симуляционное обучение способствует улучшению клинического мышления, повышению уверенности и уменьшению числа ошибок при работе с пациентами (Cook et al., 2011; Issenberg et al., 2005; McGaghie et al., 2010).

Виртуальные пациенты, такие как Body Interact, доказанно развивают диагностические алгоритмы и клиническое мышление (Kononowicz et al., 2019; Padilha et al., 2019).

Цель исследования: оценить влияние практико-ориентированных симуляционных методик на клиническую уверенность семейных врачей, проходивших различные программы повышения квалификации в 2025 году.

Материалы и методы. Исследование проводилось в период январь–ноябрь 2024 года. Было изучено влияние использования симуляционных методик. Исследование включено 96 семейных врачей, проходивших курсы повышения квалификации (разные по тематике, но имеющие единую симуляционную методику). В обучении были использованы манекен для Физикального обследования «Физико КК.М55», виртуальные клинические сценарии на Body Interact (терапевтические и неотложные состояния, а также обратная связь преподавателя и групповая разборка клинических решений. Для оценки эффективности данных методик использовались шкала клинической уверенности (самооценка, Likert 1–5), ОСКЕ (объективный структурированный клинический экзамен) — 8 станций (жалобы, физикальное обследование, интерпретация данных, коммуникация), тестирование (50–70 ситуационных вопросов).

Результаты. По итогам прохождения программ повышения квалификации с использованием симуляционных методик у большинства семейных врачей наблюдался выраженный рост клинической уверенности и качества выполнения практических навыков. На стартовом этапе участники нередко отмечали затруднения в интерпретации клинических данных, ведении пациентов со смешанной патологией и в аргументации собственного клинического решения. После завершения обучения уровень уверенности значительно повысился, особенно в ситуациях, требующих быстрой диагностики и выбора терапевтической тактики.

Результаты итоговой аттестации подтвердили положительное влияние симуляционных технологий на формирование компетенций. Средний показатель выполнения станций ОСКЕ, направленных на оценку навыков сбора анамнеза, физикального обследования, клинического мышления и коммуникации, увеличился с **63% до 82%**, что свидетельствует о переходе от базового уровня владения навыками к более устойчивому и самостоятельному. При анализе тестирования, отражающего знания и умение применять клинические рекомендации, также отмечен рост с **68% до 85%**, что говорит о структурировании клинического мышления и укреплении алгоритмов принятия решений.

Особенно заметный прогресс наблюдался в задачах, моделируемых на симуляционной платформе Body Interact, где врачи учились оценивать состояние пациента в динамике, выбирать приоритетные диагностические шаги и оценивать последствия собственных решений. Работа с манекеном для физикального обследования способствовала «уверенности руками» — улучшению качества аускультации, перкуссии и интерпретации объективных данных.

По самооценке участников, после завершения курсов они стали более спокойными и уверенными при работе с реальными пациентами, лучше ориентировались в клинической неопределённости и реже испытывали затруднения при необходимости принятия решений в условиях ограниченного времени. При этом некоторые врачи отмечали трудности адаптации к симуляционной среде на первых этапах обучения, а также высокую эмоциональную нагрузку при работе со сложными клиническими сценариями.

Работа с манекеном для физикального обследования, в свою очередь, обеспечила формирование уверенности в выполнении мануальных диагностических навыков и интерпретации объективных клинических признаков. Это соответствует выводам других авторов о том, что симуляторы

высокого реализма уменьшают разрыв между теоретическим знанием и практическим действием, снижая риск ошибок при переходе к работе с реальными пациентами.

Важным результатом исследования стало повышение уверенности в коммуникации. Это подтверждает, что симуляция является не только инструментом отработки технических навыков, но и средством формирования поведенческих компетенций — навыков объяснения, мотивации и совместного принятия решений, которые являются ключевыми в семейной медицине.

Вместе с тем следует отметить и выявленные ограничения. Во-первых, внедрение симуляционных технологий требует устойчивой материально-технической базы и подготовленных преподавателей, что может быть затруднено в учреждениях с ограниченными ресурсами. Во-вторых, часть слушателей испытывала эмоциональное напряжение при работе с интерактивными сценариями, что требует поэтапного введения симуляции и поддержки обучающихся на начальных этапах.

В целом, результаты подтверждают, что симуляционное обучение является эффективным компонентом программ повышения квалификации семейных врачей и должно рассматриваться как обязательный элемент обновлённых образовательных моделей. Оптимальным, согласно данным нашего исследования, является сочетание виртуальных клинических сценариев (для отработки мышления и решений) и манекенов физикального обследования (для формирования ручных навыков и объективной оценки).

Выводы. Включение практико-ориентированных симуляционных технологий в программы повышения квалификации семейных врачей приводит к значимому росту клинической уверенности, способности к самостоятельному принятию решений и качеству выполнения практических навыков.

Применение виртуальных клинических сценариев (Body Interact) способствует развитию клинического мышления, улучшению алгоритмизации

диагностического процесса, а также повышению готовности врача действовать в условиях дефицита времени и неполноты информации.

Использование манекенов для физикального обследования обеспечивает формирование устойчивых и воспроизводимых навыков физикального осмотра, что снижает риск диагностических ошибок при работе с реальными пациентами.

Итоговые результаты обучения, отражённые в показателях ОСКЕ и тестирования, свидетельствуют о переходе слушателей от базового к функционально уверенным уровню владения профессиональными компетенциями, необходимыми для клинической практики.

Симуляционное обучение оказывает влияние не только на технические навыки, но и на коммуникационные и поведенческие компетенции, что особенно важно в контексте врачебного взаимодействия с пациентами и их семьями в первичном звене здравоохранения.

При внедрении симуляционных методик следует учитывать организационные и ресурсные факторы: необходимость подготовки преподавателей, техническое сопровождение оборудования и создание поддерживающей обучающей среды.

Заключение. Использование практико-ориентированных симуляционных методик в программах повышения квалификации семейных врачей существенно повышает клиническую уверенность, качество принятия решений и результаты итоговой аттестации.

Метод оправдан для систематического внедрения в программы постдипломного образования.

Список используемой литературы

1. Исенберг С.Б., Зив А., МакГаги У. Симуляционное обучение в медицине: принципы и применение. // Медицинское образование и профессиональное развитие. — 2015. — №3. — С. 12–19.

2. Хегай А.А., Ежевская А.А., Лежнева И.Н. Симуляционное обучение в системе последипломной подготовки врачей: опыт и перспективы. // Медицинское образование. — 2020. — №2. — С. 45–52.
3. Соловьёв А.А., Волкова А.В., Епишев Р.В. Организация ОСКЕ в клиническом обучении: методические основы и типичные ошибки. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 112 с.
4. Путова Т.В., Бочарова Т.Д. Использование симуляционных технологий в обучении врачей первичного звена. // Вестник семейной медицины. — 2022. — №4. — С. 33–38.
5. Kononowicz AA, et al. *Virtual patient simulations in health professions education*. J Med Internet Res. 2019;21(7):e14676.
6. Padilha JM, et al. *Clinical virtual simulation to improve nursing knowledge and self-efficacy*. J Med Internet Res. 2019;21(3):e11529.